

UŻYCIE OGRANICZONEJ KSIĄŻKI KODOWEJ DLA KONFIGUROWALNYCH MACIERZY ANTENOWYCH

APPLICATION OF REDUCED CODEBOOK FOR RECONFIGURABLE INTELLIGENT SURFACES

Marta Sieradzka¹; Cyryl Prentki²; Tomasz Jaworski²; Paweł Hatka²; Dawid Brząkała²; Marcel Garczyk²;
Paweł Płaczkiewicz²; Łukasz Kułacz³; Paweł Kryszkiewicz³; Adrian Kliks³;

¹ Politechnika Poznańska, Poznań, marta.sieradzka.1@student.put.poznan.pl

² Politechnika Poznańska, Poznań, imie.nazwisko@student.put.poznan.pl

³ Politechnika Poznańska, Poznań, imie.nazwisko@put.poznan.pl

Streszczenie: w artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonego eksperymentu pomiarowego z wykorzystaniem rekonfigurowalnych macierzy antenowych (RMA) dla polepszenia jakości detekcji sygnału. W pierwszej kolejności przedstawiono procedurę tworzenia ograniczonej książki kodowej. Następnie omówiono wybór najlepszego wzorca elementów antenowych dla polepszenia detekcji sygnału w wybranym punkcie. Zaprezentowano także porównanie wyników zastosowania prostego algorytmu detekcji energii w środowisku bez oraz z użyciem macierzy antenowych.

Abstract: The paper presents the results of a measurement experiment using reconfigurable intelligent surfaces (RIS) to improve the quality of signal detection. First, the procedure for creating a reduced codebook is presented. Then, the selection of the best RIS pattern (i.e. pattern of antenna elements) to improve detection at a selected point was discussed. A comparison of the results of using a simple energy detection algorithm in an environment without and with the use of RIS is also presented.

Słowa kluczowe: Rekonfigurowalne Macierze Antenowe, Książka Kodowa, Wzorce Antenowe, Pomiary, Detekcja Sygnałów

Keywords: Reconfigurable Intelligent Antennas, Codebook, RIS Patterns, Measurements, Signal Detection

1. WPROWADZENIE

Rekonfigurowalne macierze antenowe (RMA), znane w literaturze anglojęzycznej jako Reconfigurable Intelligent Surfaces (RIS), stanowią jedno z intensywniej rozwijanych rozwiązań w kontekście poprawy efektywności przyszłych sieci bezprzewodowych [1, 2, 3]. Macierze te, zgodnie z założeniem, są kontrolowanymi elementami umieszczonymi w środowisku propagacyjnym, pozwalając na zmianę jego charakterystyki transmisyjnej w taki sposób, aby np. zapewnić uzyskanie oczekiwanych efektów propagacyjnych po stronie odbiornika [6]. W szczególności RMA może umożliwić elastyczne zdefiniowanie kąta odbicia padającego na macierz sygnału poprawiając w ten sposób moc odbieranego sygnału [5]

Macierze RMA są elementami określanymi często jako

quasi-pasywne, gdzie same elementy antenowe nie są połączone ze wzmacniaczem mocy, a zużycie energii przez płytę RMA związane jest głównie z działaniem kontrolera [2, 3]. Macierze typowo są wyposażone w dużą liczbę elementów antenowych, które można konfigurować indywidualnie tworząc przez to wzorce odbiciowe macierzy RMA. Im większa liczba elementów antenowych tym większa jest liczba możliwych do uzyskania wzorców odbiciowych - jeżeli każdy element antenowy mógłby pracować w jednym z M stanów, to dla N -elementowej macierzy można wygenerować M^N różnych wzorców. Przestrzeń możliwości jest więc teoretycznie bardzo duża, co w kontekście praktycznego jej zastosowania wymusza przyjęcie istotnych ograniczeń względem liczebności książki kodowej.

Niniejsza praca ma charakter eksperymentalny. Przedstawiono w niej wynik eksperymentu, w którym macierz RMA, dla której zaprojektowano ograniczoną książkę kodową, została wykorzystana dla polepszenia efektywności wykrywania obecności sygnału za pomocą algorytmu detekcji energii. W pracy wykorzystano macierze opracowane przez naukowców z Kolonii i zrealizowane w ramach projektu OpenSourceRIS [4].

2. SCENARIUSZ POMIAROWY

Nadrzędnym celem wykonanego eksperymentu była praktyczna weryfikacja możliwości wykorzystania rekonfigurowalnych macierzy antenowych RMA do poprawy funkcjonowania systemu bezprzewodowego. W szczególności skupiono się na ocenie potencjału użycia macierzy RMA wraz ze stworzoną dla niej ograniczoną książką kodową do poprawy algorytmu wykrywania obecności sygnału ("sensingu"). Zaplanowany eksperyment składał się z dwóch faz. W pierwszej należało stworzyć ograniczoną książkę kodową, w skład której wchodziła niewielka liczba wzorców definiujących tryb pracy poszczególnych elementów macierzy RMA. W drugiej fazie, dla zadanej książki kodowej, należało przeprowadzić próbę detekcji obecności sygnału w dwóch przypadkach - z obecnością macierzy RMA i przy jej braku. W pierwszej fazie eksperymentu rozpatrywano zbiór 27 różnych wzorców odbiciowych macierzy RMA (należy zaznaczyć, że zarówno metodologia tworzenia, jak i wybór tego zbioru wzorców wykracza poza ramy tego artykułu), o częstotliwości roboczej 5.15-

5.85 GHz oraz wymiarach 16×16 elementów odbijających, sterowanych indywidualnie za pomocą jednego bitu. W planowanym eksperymencie przyjęto położenie nadajnika, odbiornika oraz macierzy RMA tak, jak przedstawiono to na Rys. 1. Jako nadajnik wykorzystano generator sygnałowy Rohde & Schwarz SMM100A, z którego transmitowany był sygnał o częstotliwości nośnej 5.5 GHz w kierunku macierzy RMA za pomocą anteny kierunkowej METIS 5.1-5.8 GHz. Po stronie odbiorczej zastosowano natomiast analizator widma Rohde & Schwarz FSV3000, podłączony do takiej samej anteny. Aby odizolować od siebie nadajnik i odbiornik, pomiędzy nimi ustawiono ścianę składającą się z dwóch wysokich skrzyń, z czego jedna dodatkowo pokryta była farbą ekranującą pochłaniającą promieniowanie elektromagnetyczne. Anteny nadawcza i odbiorcza zostały umieszczone na tej samej wysokości.

Rysunek 1: Rozmieszczenie elementów pomiarowych: nadajnika (TX), odbiornika (RX) oraz macierzy RMA

Zakładając, że chcemy maksymalizować prawdopodobieństwo wykrywania obecności sygnału użytkownika w punkcie za ścianą (oznaczonym na Rys. 1 jako RX), zmierzono wartości mocy odbieranych w tym punkcie dla każdego z dostępnych 27 wzorców. Proces ten został zautomatyzowany poprzez napisanie odpowiedniego oprogra-

nowania w języku Python, dzięki któremu można było zmieniać ustawienia generatora i analizatora i badać charakterystykę odbiornicową różnych wzorców. W konsekwencji udało stworzyć się wspomniany zbiór 27 wzorców testowych, z których tworzona była później ograniczona książka kodowa.

3. EKSPERYMENT POMIAROWY - WYBÓR WZORCA

Jak już wspomniano, pierwsza faza eksperymentu została zautomatyzowana. Badanie właściwości odbiornicowych poszczególnych wzorców odbywało się poprzez programową zmianę badanego w danej chwili wzorca ustawionego na module RMA i zmierzenie poziomu mocy odbieranej przez antenę odbiorczą w badanym punkcie RX. Nadawany był stały w częstotliwości sygnał sinusoidalny o mocy -10 dBm. Antena nadawcza (TX), jak i odbiorcza (RX) miały polaryzację pionową względem RMA. Wynik pomiaru dla wszystkich badanych wzorców przedstawiono na Rys. 2. Ponieważ celem drugiej fazy eksperymentu było pokazanie możliwości poprawy jakości działania systemu poprzez dobór odpowiedniego wzorca, przy tworzeniu ograniczonej książki kodowej kierowano się zasadą wyboru dwóch wzorców: takiego, który maksymalnie polepsza jakość odbieranego sygnału w badanym punkcie, i takiego, który nie wnosi do działania systemu istotnej poprawy. Stosując przyjęte kryterium wyboru, analiza przedstawionego wykresu (Rys. 2) jednoznacznie wskazuje na dwa wzorce, które powinny być uwzględnione w książce kodowej. W szczególności są to: wzorec opisany na rysunku jako "Thicker vertical strips [11110000]" (dla którego mierzona moc sygnału w badanym punkcie wynosiła -69,39 dBm) oraz wzorec oznaczony jako "Right side on" (ze zmierzoną mocą sygnału -57,66 dBm). Różnica poziomów mocy odbieranej w badanym punkcie różni się pomiędzy dwoma wybranymi wzorcami o około 12 dB.

Rysunek 2: Wyniki pomiarów mocy odbieranej w punkcie RX dla wszystkich 27 wzorców testowych

Pierwszy wybrany wzorec (Rys. 3) składał się z dwóch pionowych grusów, pasów pionowych. Pasy te naprzemiennie albo odbijały sygnał bez zmiany fazy, albo powodowały jej przesunięcie o 180 stopni. Drugi wzorec natomiast (Rys. 4) dzielił płaszczyznę matrycy RMA na dwie duże równe części, gdzie jedna połowa odbijała sygnał bez zmiany fazy, druga zaś powodowała obrócenie fazy sygnału padającego o 180 stopni.

Rysunek 3: Pierwszy z wybranych wzorców odbijania (jasnozielone elementy są wyłączone, natomiast ciemnozielone włączone)

Rysunek 4: Drugi z wybranych wzorców odbijania (jasnozielone elementy są wyłączone, natomiast ciemnozielone włączone)

4. DETEKCCJA SYGNAŁU

Po wyselekcjonowaniu dwóch wzorców odbiciowych matrycy RMA przeprowadzono drugą fazę eksperymentu, w której podczas pomiarów zbierano 1000 próbek poziomów mocy przez 20 sekund. Rozważano trzy przypadki eksperymentalne: pomiar samego szumu (traktowany jako pomiar odniesienia), detekcja sygnału dla obu wybranych wzorców RMA. Dodatkowo te trzy przypadki rozpatrzono w dwóch wariantach: A - kiedy moc sygnałów odebranych jest wyraźnie większa od mocy szumu (dzięki czemu można osiągać bardzo niskie wartości prawdopodobieństwa fałszywego alarmu), B (kiedy odebrana moc jest zbliżona do mocy szumu, przez co prawdopodobieństwo alarmu może być trudne do zapewnienia nawet dla długiego czasu obserwacji). Moc nadawaną przez generator ustawiono na -10 dBm w pierwszym przypadku (A) i -45 dBm w drugim przypadku (B). Wyniki pomiarów przedstawiono na rysunkach 5 oraz 6.

W celu wykrycia obecności sygnału zastosowano najprostszy algorytm detekcji energii, którego główna zasada polega na porównaniu zmierzonej średniej mocy z K próbek z progiem decyzyjnym. W pierwszym kroku konieczne jest wyznaczenie średniej mocy szumu σ^2 , a następnie dla określonego prawdopodobieństwa fałszywego alarmu P_{fa} obliczenie progu decyzyjnego Γ zgodnie z wzorem [7]:

$$\Gamma = \sigma * \left(Q(P_{fa}) \sqrt{\frac{2}{K}} + 1 \right), \quad (1)$$

gdzie Q jest funkcją dopełnienia dystrybuanty rozkładu normalnego, a K jest liczbą próbek. Ostatnim krokiem jest podjęcie decyzji Ψ o obecności sygnału poprzez porównanie z obliczonym wcześniej progiem decyzyjnym:

$$\Psi = \begin{cases} 1 & \text{dla } P_{rx} \geq \Gamma \\ 0 & \text{w pozostałych przypadkach} \end{cases} \quad (2)$$

gdzie P_{rx} jest mocą odbieranego sygnału.

Jeżeli wartość zmierzonej mocy jest powyżej progu uznaje się, że hipoteza testowa o obecności sygnału jest prawdziwa. W przeciwnym razie przyjmuje się, że poprawna jest hipoteza przeciwna. Próg decyzyjny dla algorytmu detekcji energii dobierać można na podstawie różnych założeń, w niniejszym eksperymencie przyjęto dość popularne podejście, w którym próg decyzyjny wyznacza się dla przyjętej stałej wartości prawdopodobieństwa fałszywego alarmu P_{fa} . W szczególności:

W scenariuszu A gdzie moc odbieranego sygnału jest dość wysoka (ponad 10 dB powyżej mocy szumu), wykorzystanie odpowiedniej konfiguracji (wybór odpowiedniego wzorca), zapewnia poprawę prawdopodobieństwa detekcji sygnału z 95.9% na 100.0% (zakładając próg detekcji energii dla prawdopodobieństwa fałszywego alarmu na bardzo niskim poziomie 10^{-10}).

Rysunek 5: Wyniki pomiaru dla scenariusza A

W scenariuszu B, typowym dla detekcji zajętości pasma, gdzie moc sygnału jest bardzo zbliżona do mocy szumu, wykorzystanie odpowiedniej konfiguracji macierzy RMA zapewnia poprawę prawdopodobieństwa detekcji sygnału z 2.0% na 83.9%. Oznacza to w praktyce, że jesteśmy w stanie dokonać poprawnej detekcji sygnału, którego bez matrycy RMA nie

bylibyśmy w stanie wykryć. Przedstawione wyniki pokazują także, że wybór niewłaściwego wzorca nie będzie skutkowało poprawą jakości działania algorytmu detekcji.

Rysunek 6: Wyniki pomiaru dla scenariusza B

5. PODSUMOWANIE

W pracy przedstawiono wyniki eksperymentu pokazującego na możliwość praktycznego wykorzystania ograniczonej książki kodowej (składającej się z różnych wzorców odbiciowych matryc) do polepszenia wybranych parametrów systemu bezprzewodowego. W szczególności skupiono się na zwiększeniu wydajności metod detekcji sygnału. W pracy udało się wykazać, że dzięki zastosowaniu odpowiedniego wzorca sygnał padający można skierować w kierunku wskazanego celu w taki sposób, że moc sygnału obserwowanego w tej lokalizacji zostaje zwiększona. Z kolei dobranie złego wzorca odbiciowego nie powoduje polepszenia działania systemu. W takim ujęciu matryca RMA może być wykorzystana np. w fabrykach czy hali produkcyjnych. Autonomiczne urządzenia poruszające się w takim środowisku zwykle wymagają stałego połączenia z siecią. Odpowiednie rozmieszczenie urządzeń typu inteligentnych matryc mogło by pozwolić na podążanie sygnałem radiowym za robotem.

6. PODZIĘKOWANIA

Praca powstała w ramach projektu badawczego OPUS 2021/43/B/ST7/01365 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce.

LITERATURA

- [1] Di, B., Zhang, H. 2022. "Intelligent Omni-Surfaces: Simultaneous Refraction and Reflection for Full-Dimensional Wireless Communications". *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 24 (4): 1997-2028. doi: 10.1109/COMST.2022.3202813.
- [2] ETSI. 2023. "Reconfigurable Intelligent Surfaces (RIS); Use Cases, Deployment Scenarios and Requirements". ETSI GR RIS 001 V1.1.1 (2023-04). <https://www.etsi.org/committee/1966-ris>, dostęp online: 28 czerwca 2023 r.
- [3] ETSI. 2023. "Reconfigurable Intelligent Surfaces (RIS); Communication Models, Channel Models, Channel Estimation and Evaluation Methodology". ETSI GR RIS 003 V1.1.1 (2023-06). <https://www.etsi.org/committee/1966-ris>, dostęp online: 28 czerwca 2023 r.
- [4] Heinrichs, M., Sezgin, A., Kronberger, R. 2023. "Open Source Reconfigurable Intelligent Surface for the Frequency Range of 5 GHz WiFi". 2023 IEEE International Symposium On Antennas And Propagation (ISAP), Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 1-2. doi: 10.1109/ISAP57493.2023.10389095.
- [5] Liu, R., Dou, J., Li, P., Wu, J., Cui, Y. 2022. "Simulation and Field Trial Results of Reconfigurable Intelligent Surfaces in 5G Networks". *IEEE Access* 10: 122786-122795. doi: 10.1109/ACCESS.2022.3223447.
- [6] Renzo, M.D., Debbah, M., Phan-Huy, D. et al. 2019. "Smart radio environments empowered by reconfigurable AI meta-surfaces: an idea whose time has come". *J Wireless Com Network* 2019, 129. <https://doi.org/10.1186/s13638-019-1438-9>
- [7] Yucek, T., Arslan, H. 2009. "A survey of spectrum sensing algorithms for cognitive radio applications". *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 11 (1): 116-130. doi: 10.1109/SURV.2009.090109.